

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Versijnt maandelijks, behalve in augustus
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam, redactie: Mevr. Dra. E. Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

International Challenges for Accounting

Kraayenhof, J. — De schrijver breekt een lans voor het streven naar globale uniformiteit ten aanzien van administratieve beginselen in verschillende landen; wat betreft voorraadwaardering, afschrijvingsmethoden, stille reserves, latente belastingschulden e.d. zou een gelijkshakeling zeker nut hebben. Daartoe zouden permanente commissies in de verschillende landen benoemd moeten worden; de auteur meent dat het nemen van een initiatief het meest op de weg van het Amerikaanse Institute of Certified Public Accountants ligt.

A III - 1

The Journal of Accountancy, januari 1960

E 635.451 : E 741.23

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Artikel 16 van het reglement van arbeid van het N.I.V.A.

Hellema, Prof. Mr H. J. — Het is een omstreden vraag, of de accountant aan zijn verplichtingen voldoet, wanneer hij zich met de jaarstukken verenigt, hoewel belangrijke geheime en stille reserves zijn gecreëerd. De schrijver laat een aantal opvattingen hieromtrent de revue passeren, waarbij het voor een aanzienlijk deel gaat om de inhoud van het begrip „goed koopmansgebruik” in de tegenwoordige tijd; de schrijver stelt dat „goed koopmansgebruik” en „bedrijfseconomisch verantwoord” toch wel heel dicht elkaar benaderen. Dit betekent dat er bij de verslaggeving rekening mee moet worden gehouden dat de aandeelhouders naast een behoorlijk inzicht in de reëel gemaakte winst en het gedeelte dat daarvan wordt uitgekeerd, ook wel degelijk belang hebben bij een juist inzicht in de vermogenspositie van de N.V.

Dit wil niet zeggen dat alle gegevens moeten worden blootgelegd; zulks doende zou te weinig rekening worden gehouden met het karakter van de onderneming als strijdorganisatie. Er kunnen deugdelijke redenen zijn om bepaalde gegevens niet te verstrekken, bijvoorbeeld dat zij de concurrentiepositie van de onderneming kunnen schaden.

Het gaat echter om de mentaliteit die overheerst: de auteur acht het gewenst en mogelijk dat de ondernemingen het belang inzien van een zo goed mogelijk inlichten van hun aandeelhouders en van het wekken van de belangstelling dezer aandeelhouders voor het bedrijf. De schrijver stelt dat de accountants daarbij een belangrijke taak kunnen vervullen en stelt in overeenstemming hiermee voor, wijziging te brengen in artikel 16 2e lid van het Reglement van Arbeid van het N.I.V.A. Deze wijziging zou medebrengen dat van het bestaan en de omvang van stille reserves verantwoording zou moeten worden gedaan.

A IV - 2

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde, januari 1960

E 635.451 : E 741.23

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

The Valuation of Shares in Private Companies

Hamilton Baynes, T. A. — In de statuten van een naamloze vennootschap waarvan de aandelen niet ter beurse worden genoteerd is vaak voorgeschreven dat in

bepaalde gevallen de waarde van de aandelen door de accountant zal worden vastgesteld. De accountant is in staat een onafhankelijk oordeel te geven over de waarde van de aandelen daar hij een diep inzicht in de onderneming heeft en niet in loondienst van de vennootschap is.

Men dient te bedenken dat indien het op koop en verkoop aankomt weinig objecten een intrinsieke waarde hebben. In de eerste plaats dient derhalve te worden beoordeeld welke bedoeling bij de koper voorzigt bij het beleggen. Voor de meeste beleggers is het doel het verkrijgen van een inkomen.

De belangrijkste factor voor de waardering van een aandeel is het dividend dat erop wordt verkregen. Het permanente karakter van een belegging in aandelen van deze vennootschappen maakt het nodig bij de waardering verscheidene andere factoren mede in beschouwing te nemen zoals de geschiedenis van de bedrijfstak en de onderneming, de statuten, rentevoet, leiding, vermogensstructuur, resultatenberekening en balans. Zijn al deze factoren bestudeerd dan moet tot een resultaat worden gekomen. Dit is niet een kwestie van mathematische calculaties, maar een van beoordeling waarbij de bijzondere deskundigheid van de beoordelaar van grote betekenis is.

Als leidraad bij de schatting van het rendement dat de hypothetische koper zal eisen kan wel dienen het rendement van aandelen van familievennootschappen welke kort tevoren ter beurze werden genoteerd. Dikwijls bedraagt dit rendement 12 percent of meer. De houder van een aandeel in een besloten n.v. eist nog een extra opbrengst in verband met de restricties welke er zijn met betrekking tot het verhandelen. Een deskundige deelde mede dat door hem deze additionele opbrengst op 1½ percent wordt geschat, terwijl een andere deskundige als zodanig 2 percent vermeldde. Daarboven kan soms nog een risico-premie worden geeïst.

Ba IV - 2e
E 349

Die Suid-Afrikaanse Rekenmeester, december 1959

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Opvattingen over rendement en „duurte” van aandelen

M a t t h e e, d r s T h. M. — Zowel de particuliere als de institutionele beleggers hebben heel vaak de neiging, zich te distanciëren van de aandelen van bepaalde Nederlandse ondernemingen welke zich onderscheiden door een sterke groei en/of een ruime interne financiering. Het motief hiervoor is veelal bij beide categorieën van beleggers het „lage rendement”, bij de particuliere beleggers daarnaast vaak de „duurte”. De schrijver meent dat dit voortvloeit uit een gebrek aan voorlichting en uit een weigering, fondsen-selectie als een speciaal vak te zien. Er vallen dan ook „koopjes te behalen” voor de deskundige.

De auteur wil aan de hand van kwantitatieve gegevens aantonen, dat laag rendement en huidige „duurte” geen doorslaggevend motief mogen zijn bij een goede fondsen-selectie. Hij gaat daarbij uit van een indeling van aandelen in 2 groepen naar de „duurte” en berekent bovendien nog de rendementen in beide groepen. Het onderzoek loopt over de jaren 1947 tot en met 1957.

Het blijkt, dat een groep „dure” (hooggenoteerde) aandelen over die periode een vermogensaanwas te zien heeft gegeven welke $12,5 \times$ zo groot was als die van een vergelijkbare groep „goedkope” aandelen. Voorts komt de groep „dure” aandelen welke aanvankelijk lager rendeerdde dan de groep „goedkope”, later over een periode van 10 jaar met een rendement van ca. $2 \times$ het aanvankelijke voor de dag. Het is dus duidelijk dat men bij het selecteren van aandelen niet oppervlakkig te werk mag gaan.

Ba V - 3b
E 325.23

Economie, januari 1960

De trustee in Nederland

G r u i t e r, W. d e — Schrijver geeft een korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de instelling „Trustee” en bespreekt vervolgens de trustee welke wordt ingeschakeld bij obligatie-emissies. Uitgaande van de totstandkoming van een trustakte en van een analyse van de inhoud van een dierstal trustaktes worden functies, positie en voor- en nadelen van de trustee behandeld.

Uit de vergelijking van de voor- en nadelen van de trustee voor beide partijen blijkt dat de trustee in zijn huidige vorm gunstig is voor de geldnemer. Voor de obligatiehouders zijn er naast vele voordelen belangrijke nadelen, welke grotendeels voortvloeien uit het feit dat deze vorm van vertegenwoordiging niet duidelijk genoeg bij de wet is geregeld. Volgens schrijver is een in vele opzichten gunstiger vorm van de trustee een door de obligatiehouders te benoemen commissaris, die dezelfde rechten heeft als de andere commissarissen. Deze vorm komt in de praktijk reeds in enkele gevallen voor. Het voordeel

is dat de positie en de verantwoordelijkheid van de commissaris reeds vaststaan doordat de wet deze uitdrukkelijk heeft geregeld. De commissaris moet worden benoemd door de vergadering van obligatiehouders welke hem voor bepaalde zaken een volmacht zou kunnen geven, terwijl hij voor andere zaken zoals bv. wijziging van de leningsvoorwaarden niet zonder de vergadering van obligatiehouders kan besluiten. In deze vorm zal de trustee dus ook minder zelfstandig kunnen optreden, hetgeen voor de obligatiehouders een verbetering betekent naast het voordeel van de wettelijke regeling van de positie en de verantwoordelijkheid.

Ba V - 3d
E 325.2

Maandblad voor Handelswetenschappen, januari 1960

De betekenis van het gemeentelijke volkskrediet in het tijdperk der afbetaling en de voorwaarden voor zijn ontwikkeling

Fruin, Mr Th. A. — Het doel van dit artikel is, de aandacht te vestigen op de taak en de betekenis van het gemeentelijke volkskrediet en de voorwaarden voor een behoorlijk functioneren van dat krediet te belichten. Woekerbestrijding, in de zin van het geven van waarschuwingen en adviezen, behoort niet langer tot de taken van de volkskredietbank; het bevorderen van het sparen door de kredietnemers is als doelstelling een mislukking gebleken. Kredietverlening en schuldbemiddeling zijn als taken overgebleven. De schrijver wijst op de noodzaak van een betere publiciteit ten aanzien van het volkskredietwezen, wil dit zijn functie van alternatief voor het „krediet via de detailhandel” goed kunnen vervullen. Hij meent voorts o.m. dat het wenselijk is het kredietmaximum ruim te stellen. Na een korte beschouwing over de taak der volkskredietbanken in verband met schuldbemiddeling, sluit het artikel met een betoog vóór zelfbekostiging van het kredietbedrijf.

Ba V - 5
E 325.32

Gemeentefinanciën, januari 1960

Investitionsentscheidungen unter besonderer Berücksichtigung der nicht quantifizierbaren Faktoren

Schmidbauer-Jurascheck, B. — Naast de kwantificeerbare factoren welke op de investeringsbeslissing van invloed kunnen zijn, dient aandacht te worden geschonken aan de niet-kwantificeerbare, „emotionele” maatstaven. Deze vloeien voort uit de psychische gesteldheid van degene die de beslissing moet nemen en zijn van grote invloed op de calculaties welke aan de investeringsbeslissing ten grondslag liggen. Hierop wordt door de auteur nader ingegaan; hij belicht achtereenvolgens de algemene oorzaken van het investeringsbeleid, het inpassen van de investering in de bestaande organisatie, de invloed op het investeringsbeleid van de vooruitgang der techniek, van de conjunctuurfase, van de overheidspolitiek en van de afzetverwachtingen. De (algemeen gehouden) conclusie luidt dat het onzekerheidselement bij de investeringsbeslissing niet door calculatie of onderzoek kan worden opgelost en dat de imponderabilia een belangrijke rol spelen. Om deze reden wordt tevens grote waarde gehecht aan de na-controle der gedane investering.

Ba V - 7
E 641.26 : E 241.4

Industrielle Organisation, 1960 Nr. 1

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Cut Price Competition? The case against resale price maintenance

In dit artikel worden de argumenten voor en tegen verticale prijsbinding aan een kritische beschouwing onderworpen, naar aanleiding van een mededeling van de president van de Engelse Board of Trade dat de regering afschaffing van de wettelijke bescherming van de verticale prijsbinding overweegt. De schrijver is van mening dat geen der argumenten welke gewoonlijk vóór deze wettelijke bescherming worden gegeven, in feite hout snijdt.

Ba VI - 1
E 638.1

The Economist, 23 januari 1960

Innerbetriebliche Normungsarbeit

Dhen, Karl — In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor vruchtbare normalisatie en typisatie welke binnen bedrijfshuishoudingen kunnen bestaan. De functie en de werkzaamheden van een afdeling welke zich in het bijzonder met deze aangelegenheden bezighoudt, worden behandeld. Uitgegaan wordt van de problematiek zoals die zich voordoet bij een vrij gecompliceerd produktieproces in de metaalindustrie, waar het tekeningenarchief en de normalisatie van onderdelen, produkten en

halfprodukten een grote rol spelen; de arbeidsvoorbereiding kan in zulk een bedrijf eveneens genormaliseerd worden.

De schrijver laat aan de hand van voorbeelden zien, hoe langs deze weg kostenbesparing bereikt en de arbeidsgang verbeterd kan worden.

Ba VI - 4
E 612.511

Industrielle Organisation, 1960 Nr. 1

Changing Forces in Industrial Location

Chinitz, B., en Vernon, R. — Onder auspiciën van Harvard University is een uitvoerig onderzoek ingesteld naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied rondom de haven van New York - de z.g. New York Metropolitan Region - waarbij al spoedig duidelijk werd dat eerst moest worden onderzocht welke krachten in de gehele economie van de Verenigde Staten aan het werk zijn. Daarbij werd onder meer de vestigingsplaats van de industrie onder de loupe genomen; er bleken in dit opzicht aanzienlijke verschuivingen te zijn opgetreden tussen 1939 en 1954. In dit artikel worden de verzamelde gegevens kort samengevat en wordt een analyse gegeven van de oorzaken welke tot de geconstateerde verschuivingen hebben bijgedragen; voorts wordt nagegaan in hoeverre deze oorzaken ook in de toekomst zullen blijven werken.

De belangrijkste verandering in de verdeling van de industrievestigingen over het Amerikaanse grondgebied tussen 1939 en 1954 is een uitgesproken decentralisatie. Industrieën die vroeger een sterke concentratie op één plaats vertoonden, verspreiden zich in veel gevallen meer en meer en over een aantal verschillende streken. Het resultaat is dat de verdeling van de industrie steeds meer overeenkomst gaat vertonen met de verdeling van de bevolking. Voorts blijkt dat de snel groeiende industrieën deze spreidingsbeweging in sterkere mate vertonen dan de andere.

De oorzaken voor de verandering liggen deels, doch niet alleen, in het vlak van de transportmogelijkheden en -kosten. De aantrekkingskracht van de plaatsen waar de grondstoffen vandaan komen is minder geworden in verhouding tot de trekkracht van de afzetmarkt, onder meer door toenemende differentiatie, door de groeiende betekenis van geïmporteerde grondstoffen en door de daling van de vervoerskosten over kortere afstanden tengevolge van de opkomst van het vervoer per vrachtauto of trailer. De laatstgenoemde oorzaak heeft tevens de vestiging van kleinere bedrijfshuishoudingen dichterbij de afzetmarkt in de hand gewerkt. Er zijn echter in de laatste tijd weer ontwikkelingen in tegengestelde zin gaande. Een tweede verschijnsel dat decentralisatie van de industrie vergemakkelijkt is de toenemende beschikbaarheid van allerlei gespecialiseerde dienstverleningen ook in kleinere steden.

De invloed van plaatselijke verschillen in loonniveau kan eveneens een rol spelen, hoewel de schrijvers menen dat deze beperkt is. Mede van betekenis is het feit dat de bevolking van het „platteland” meer op de industriële arbeid ingesteld is dan vroeger.

Ba VI - 8
E 643.3

Harvard Business Review, januari-februari 1960

Middenstandswarenhuizen

Schnellen, drs P. H. J. F. Th. - Een voor Nederland nieuwe ontwikkeling op het terrein van de detailhandel is de samenwerking van warenhuisconcerns en zelfstandige detaillisten welke zich realiseert als de zgn. middenstandswarenhuizen. De schrijver vermeldt enkele gegevens omtrent deze ontwikkeling hier en elders en gaat vervolgens na, welke de wezenlijke elementen van deze samenwerking zijn. De bepaling van assortiment en prijs staan daarbij op de voorgrond, terwijl de detaillist de naam van het warenhuisconcern voert. De verplichtingen van de detaillist met betrekking tot de beide eerstgenoemde punten gaan daarbij aanzienlijk verder dan bij het vrijwillig filiaalsysteem.

Ten aanzien zowel van het assortiment als van de prijsbepaling laat Priba de detaillisten meer vrijheid dan de Hema; doch bij beide concerns betekent de band een sterke beperking van de zelfstandigheid. De schrijver wijst er echter op dat dergelijke beperkingen ook elders in de detailhandel in toenemende mate voorkomen.

Vervolgens wordt in het kort ingegaan op de positie van het middenstandswarenhuis ten aanzien van de financiering en op de betekenis van de nieuwe samenwerkingsvorm voor het middenstandersbelang in het algemeen. Tot slot wordt gewezen op de problemen welke zullen ontstaan wanneer middenstandswarenhuizen straks niet door de zoons van de eigenaren kunnen worden voortgezet; dan zullen niet gemakkelijk middenstanders te vinden zijn welke over voldoende kapitaal beschikken om een bedrijf van deze omvang over te nemen.

Ba VI - 9
E 635.342.222

Economisch-Statistische Berichten, 13 januari 1960

Produktontwikkeling: hoe en waarom?

Uitgangspunt van de gegeven beschouwing over produktontwikkeling vormt het verslag van de enquête „Product planning” die onlangs is gehouden door de American Management Association (A.M.A.). Aan 250 bedrijven zijn vragen voorgelegd o.m. wat betreft de doelstellingen van de produktontwikkeling, de herkomst van ideeën daarvoor, de verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van de produktontwikkeling en de rol van de documentatie in dit verband. Enkele resultaten der enquête worden in het artikel vermeld, waarbij tevens verband wordt gezocht met een tweetal beschouwingen welke vroeger in dit tijdschrift zijn verschenen.

Ba VI - 15
E 641.254

Doelmatig Bedrijfsbeheer, januari 1960

Dr Elliott Jaques: — „Meet verantwoordelijkheid naar zelfbeschikkingstermijn”

Dit artikel is een verslag van een discussie over „Ontwikkeling tot leiderschap” waarbij Prof. Dr Lievegoed de conceptie van de „zelfbeschikkingstermijn” besprak welke is ontwikkeld door de in Engeland werkende Canadese psycholoog Dr Elliott Jaques. Het gaat daarbij om de periode gedurende welke een functionaris geheel zelfstandig verantwoordelijkheid draagt. Met dit begrip wordt gewerkt op het terrein van de werkclassificatie en bij de vraagstukken ten aanzien van de leidende arbeid en de ontwikkeling van de daartoe nodige conceptionele vaardigheid. Bij het vaststellen van functies en taken binnen de bedrijfshuishouding kan de analyse van de vereiste zelfbeschikkingstermijn eveneens belangrijke diensten bewijzen.

Ba VI - 16
E 641.222

Doelmatig Bedrijfsbeheer, januari 1960

Return on Capital as a Guide to Managerial Decisions N.A.A. Research Report No. 35

Dit artikel behelst een onderzoek van een studiegroep der National Association of Accountants naar het gebruik van het rendement in de beleidsbepaling. Twee groepen van toepassingen worden onderscheiden: de rendementsbepaling terzake van in het verleden behaalde resultaten en die in het kader van de investeringsselectie. Beide groepen van mogelijkheden worden in hun verdere onderverdeling kort toegelicht. De ervaring is dat de rendementsbepaling in meer gevallen op het verleden dan op de toekomst betrekking heeft. In het laatste geval is de zogenaamde „discounted cash flow” methode verre te prefereren. Besloten wordt met erop te wijzen dat bij juiste toepassing van de techniek, het rendement een betrouwbare leidraad vormt bij het nemen van tal van beslissingen.

Ba VI - 19
E 641.231.1

N.A.A. Bulletin, december 1959

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Aspecten van de uitvoering van de promotiepolitiek

Buy s, S. — Een belangrijk onderdeel van een gezond personeelbeleid in het grootbedrijf is de systematische promotiepolitiek, d.w.z. een promotiebeleid dat is gebaseerd op een systematische kennis van te vervullen plaatsen in het bedrijf en van kwaliteiten en capaciteiten van het personeel, met het doel op de meest rechtvaardige wijze de juiste man op de juiste plaats te krijgen. Aan de uitvoering hiervan zijn verschillende aspecten te onderkennen, welke de schrijver achtereenvolgens bespreekt aan de hand van fictieve voorbeelden.

Bij het organisatie-aspect gaat het om het opstellen van het organisatieschema, ook voor de toekomst; hierin zitten grote onzekerheden. Eenvoudiger is het bezettingsaspect, terwijl het beoordelingsaspect een zaak is van lange adem. De planning der mutaties is het meest beslissende aspect van het promotiebeleid, waarbij het aankomt op zeer serieus overleg. Ook de doorvoering der mutaties is echter niet zo eenvoudig als het lijkt. Er dient vooral tegen gewaakt te worden dat onder het personeel een sfeer van onzekerheid ontstaat.

In kleinere ondernemingen geldt het behandelde slechts zeer ten dele, doch ook voor deze categorie zal een weloverwogen promotiebeleid zeker nut hebben.

Ba VII - 1
E 641.212.32

De Naamlooze Vennoetschap, november 1959

Wat kan een systematische functie- en persoonswaardering voor chef en ondergeschikte betekenen?

Lievegoed, Prof. Dr B. C. J. — In dit artikel wordt gewezen op de mogelijkheid om functie- en persoonswaardering zo te gebruiken dat zij de chef - de „man in de lijn” - in staat stellen een stuk promotie- en opleidingsbeleid te realiseren. Dit past in het kader van een systeem van leiding geven, waarbij het gaat om een geheel van mensen die doelgericht samenwerken en die de kans krijgen hun mogelijkheden te ontplooien en te gebruiken binnen dat geheel en ten bate daarvan. Functie-analyse en personeelsbeoordeling moeten dan telkens opnieuw geschieden; de functie-analyse vindt plaats door de directe chef zelf in overleg met elke functionaris, waarbij de mate van delegatie van beslissingsbevoegdheden nauwkeurig wordt vastgelegd en telkens wordt herzien voorzover daartoe aanleiding bestaat.

Ba VII - 2
E 641.213.3

De Naamlooze Vennootschap, november 1959

Peiling van opleidingsbehoeften

Hier wordt een kort verslag gegeven van een bij drie bedrijven gehouden proefonderzoek, dat erop was gericht na te gaan in hoeverre de opleidingsbehoeften van in functie zijnde bazen systematisch en exact kunnen worden bepaald. Het betrof bedrijven, waar volgens de directie grote behoefte aan opleiding van de bazen bestond.

De benodigde gegevens werden vrijwel allemaal via de weg van het interview verzameld.

In alle drie de gevallen kwam men tot de conclusie, dat bijscholing van de bazen niet, of althans niet op de eerste plaats, noodzakelijk was. In elk bedrijf diende de oplossing van de organisatorische problemen hierboven voorrang te verkrijgen. De directies zelf hadden dit echter geen van alle scherp genoeg gezien.

De vraag rijst, of men met opleiden van de bazen moet wachten tot nadat de organisatie geheel gezond geworden is. De schrijver van het artikel meent dat in vele gevallen bazenbijscholing en organisatieverbetering het best gelijktijdig en zelfs min of meer simultaan kunnen worden aangepakt.

Ba VII - 7
E 641.212.4

Doelmatig Bedrijfsbeheer, december 1959

Van weekloon naar maandloon?

Knaapen, Dr A. L. M. — In dit artikel worden de voordelen en bezwaren besproken welke, blijkens ervaringen in Duitsland, Zweden en de Verenigde Staten en bij een enkele Nederlandse onderneming, zijn verbonden aan het vervangen van de contante wekelijkse uitbetaling van lonen door een maandelijks loonbetaling via rekening-courant bij de banken. De besparingen voor het bedrijf zijn aanzienlijk, vooral indien het personeel verspreid of in ploegen werkt. De bezwaren van arbeiderszijde zowel als die van de bedrijven en de banken blijken in de praktijk grotendeels weg te vallen zodra de overgangperiode achter de rug is. Wel is goede voorbereiding en voorlichting essentieel, terwijl bij invoering eenmaal extra loon dan wel een renteloos overbruggingsvoorschot nodig is. De auteur meent dat het zinvol is, thans reeds aan de voorbereiding van het psychologische klimaat onder de arbeiders te beginnen. Het is uiteraard zaak eerst de chefs en de bazen en vervolgens ook de ondernemingsraad voor de gedachte van het niet-contante maandloon te winnen.

Ba VII - 3
E 641.215.0

Gids voor Personeelsbeleid, Arbeidsvraagstukken, Sociale Verzekeringen, januari 1960

Diagnostic d'un système de „Merit Rating”

Juckler, F. en J. T. Lehmann — In dit artikel wordt beschreven hoe de resultaten van een merit-rating-systeem in een grote Belgische onderneming zijn geanalyseerd door het studiecentrum van de Leuvense universiteit. Het betreft een onderneming met drie vestigingen. De analyse omvat in de eerste plaats een globale vergelijking van de merit-rating-resultaten met een toevallige verdeling; vervolgens worden de gegevens voor de verschillende vestigingen onderling vergeleken. De derde fase van het onderzoek bestaat in het naast elkaar leggen van de merit-rating-resultaten van overeenkomstige afdelingen binnen de verschillende vestigingen. Tenslotte wordt nagegaan of en hoe de resultaten zich in de loop van de tijd hebben gewijzigd.

Het onderzoek leidt tot enkele belangrijke conclusies. Geconstateerd wordt, dat de waarden over de gehele lijn een sterke concentratie in de hogere waarden vertonen en dat bovendien in de loop van de tijd een vrij sterke opwaartse verschuiving is opgetreden, terwijl ook de concentratie nog toenam. Voorts blijken aanzienlijke verschillen in niveau

en verdeling der waarderingen te bestaan tussen verschillende vestigingen en verschillende afdelingen daarbinnen. Een en ander betekent dat het meritration-systeem op den duur niet aan zijn doel beantwoordt, tenzij men deze verschijnselen kan tegengaan. Dit is niet mogelijk langs statistische weg; men zal zich in een dergelijk geval dienen af te vragen of de moeilijkheden kunnen worden ondervangen door verbetering van de wijze van waarden, door opleiding van de beoordelaars en/of door een scherpere afbakening van functies.

Ba VII - 3
E 641.215

Annales de Sciences Economiques Appliquées, december 1959

Enkele aspecten van het leerlingstelsel in de Verenigde Staten

Lulofs, J. G. — De schrijver schildert de wijze waarop de opleiding van leerlingen in het Amerikaanse bedrijfsleven is georganiseerd; men kent hier het groepssysteem, waarbij verschillende bedrijven samenwerken, en het individuele systeem waarbij slechts één (gewoonlijk groot) bedrijf is betrokken. De groepssystemen zijn veel kleiner in aantal, doch omvatten in 1952 66 % van het totale aantal geregistreerde leerlingen.

Samenwerking tussen werkgevers en werknemers is op het gebied van het leerlingstelsel van groot belang; weliswaar is slechts 16 % van de in Amerika geregistreerde systemen door beide partijen tezamen opgezet, doch deze opleidingen omvatten 73 % van het totale aantal leerlingen; bovendien hebben onderzoeken uitgewezen dat het opleidingsresultaat aanzienlijk hoger ligt bij scholingssystemen die berusten op de samenwerking tussen werkgevers en vakbonden.

De schrijver verschaft nadere gegevens omtrent de selectie en toelating van leerlingen en gaat vervolgens in op de kwantitatieve en kwalitatieve betekenis van het leerlingstelsel voor het arbeidsaanbod. Hij concludeert dat de betekenis van het systeem niet moet worden gezocht in het kwantitatieve aspect; slechts een klein deel van alle werknemers die in een geschoold beroep worden aangetroffen, verkrijgt een volledige vakscholing in een leerlingstelsel. De betekenis is vooral kwalitatief, hetgeen blijkt uit de posities van geschoolde vaklieden in het productieproces; men vindt ze voornamelijk hetzij in een leidinggevende of een toezichthoudende functie, hetzij in die productie-afdelingen waar - tengevolge van de diversiteit der verrichtingen - een beroep wordt gedaan op hun veelzijdige technische vaardigheid.

Ba VII - 7
E 641.212.43

Sociaal Maandblad Arbeid, 25 december 1959

Ervaringen met de opleidingen van kader

Ilgén, H. A. — De problemen bij lager-kader-functies welke een behoefte aan opleiding van de functionarissen doen ontstaan, liggen meestal bij tekorten aan functievaardigheid, minder bij vakvaardigheid. Deze opleiding dient een continue bezigheid van de bedrijfsleiding te zijn en te berusten op een zorgvuldige analyse van de gehele functieinhoud. Bij deze analyse kunnen technieken als contactogrammen, multimomentopnamen, interviews, vragenlijsten en studie van bedrijfscijfers op verschillend terrein nuttig zijn. Alle betrokkenen om de kaderfunctie heen dienen daarbij te worden ingeschakeld.

Vervolgens wordt ingegaan op de opleiding in engere zin; deze heeft volgens de schrijver het beste resultaat als een geconcentreerd cursusgedeelte parallel loopt met een praktijkgedeelte. Periodieke samenkomsten van kader en chefs zijn nodig om continue aandacht voor de opleiding te waarborgen. Het is de directe chef die hier en in de praktijkfase de hoofdrol speelt. De oefening in de praktijk is van zeer veel belang.

Resultaten van kaderopleidingen zijn soms te kwantificeren, bijvoorbeeld door multimomentopnamenvergelijking van „vroeger” en „nu”, of door een correlatie te berekenen tussen de tijdsbesteding van de voorman en de produktiviteit van zijn groep.

Ba VII - 7
E 641.212.4

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, januari/februari 1960